

ЗАМОНАВИЙ МЕНЕЖЕМЕНТНИНГ ФУНДАМЕНТАЛ АСОСИ

Шорасулова Дилноза Хасан қизи

Ўзбекистон Республикаси

Театр Арбоблари уюшмасининг

Ижодий бўлими бош мутахассиси (санъатшунос)

Аннотация : Замонавий менежемент йўналиши замон талабига асосан соҳа ривожини учун муҳимлиги ва глобаллашув масалалар ечимини ечишга хизмат қилиши.

Калит сўзлар: Стратегик, компетенция, менежемент, прогноз

Менежемент тамойиллари ҳақида фикр юритишдан олдин аввал менежементнинг ўзи қандай тушунча нима маънони англатиши тўғрисида қизқиб кўрсак. Менежемент инглизча “management” бошқариш, ташкил этиш, махсус бошқариш деган маъноларни билдиради. Менежементнинг ҳолати ишлаб чиқариш самарадорлигига, техника ва технология даражаси ҳамда ишчи кучининг сифатига таъсир кўрсатади. Менежемент тушунчаси бошқарув тизми ва бошқарув объекти орасидаги ўзаро муносабат бўлиб унинг асосий вазифаси бошқарувнинг замонавий усуллари, раҳбарлик санъати сирларини ўрганишдан иборат. Биз кундалик ҳаётимизда амал қилишимиз керак бўлган қоидалар йиғиндиси бу Конституция ҳисобланади. Демак ушбу мисол қилган услубимизни иш жараёнида қўлласак масалан, Бирон бир шахс иш фаолиятини замонавий менежемент услуда қўлласа масалан;

- Стратегик режалашириш
- Мақсад ва вазифаларни аниқ белгилаш
- Тайм менежементи
- Умумий стратегик манфаатлар
- Корпоратив маданиятни йўлга қўйиш
- Бошқарув инновацияларини татбиқ этиш
- Кадрлар малакасини ошириш тизимини йўлга қўйиш
- Корхона имиджини шакллантириш каби метод қўлланса иш самарадорлиги ортади.

Ҳар бир ташкилотнинг самарали фаолияти жамоа тақдири учун масъулиятни ҳис этадиган ўз вақтида ва тўғри қарор қабул қила оладиган, қатъиятли, адолатпарвар, харизматик лидерларнинг роли жуда муҳим. Адолатли ҳуқумдор ғояси азалдан миллатлар орзуси бўлиб келган. Инсониятнинг буюк вақллари Платон, Аристотель, Суқрот, Эразм

Роттердамский, Фаробий, Алишер Навоий, Вольте, Николло Маккиавелли, Томмоазо Компанелла ўз шох асарларини айнан шу ғояга бағишлаганлар.

Юқорида кўриб чиқилган методлар соҳа ривожини учун бошланган иш фаолиятини самародорлигига олиб келади. Масалан, бошқарув тизимида замонавий раҳбар қандай муҳим жиҳатларга эътибор бериши керак **деган саволга жавоб излаш лозим.**

Замонавий раҳбарнинг муҳим компетенцияларига қуйдагилар киради;

- Лидерлик
- Тизимли фиклаш
- Сиёсий-ҳуқуқий, маънавий-ахлоқий билимлар
- Ўзига ишонч
- Нотиклик маҳорати
- Селф менежемент
- Низоларни бошқариш
- Прогностик қобилият
- Шахсий харизма
- интуицияни ўз ичига олади.

Аслида раҳбар қандай бўлиши керак? Ҳар бир раҳбар бошқарув фаолияти жараёнида ўз вазифаларини фақат ўзига ҳос услубда бажаради. Раҳбарлик услуби раҳбарнинг жамоани ўзига юклаган вазифаларини бажаришда ташаббускорлик ва ижодий ёндашишга қандай усуллар билан рағбатлантириши, ўз қўл остидагиларнинг ишини қандай назорат қилишида ифодаланади. Иш услуби нафақат раҳбарнинг фаолиятини белгилайди, балки у тизим фаолиятини барча жабҳаларига бевосита таъсир қилади. Ҳар бир раҳбар ўзи амалида қўллайдиган бошқарув услубини яратувчисидир. Замонавий менежемент йўналишидаги шахс барча прогноз қобилиятини ишга солиб низоларни сиёсий-ҳуқуқий, маънавий-ахлоқий билимлари орқали йўлга қўйиши даркор.

Замонавий менежемент тушунчаси ҳар бир соҳа вақлларига мос. Юқорида замонавий менежементнинг соҳадаги бир йўналишини ҳамда шахс ва раҳбар муносабатлари ўрганиб чиқдик. Энди бу замонавий менежемент услубини санъат соҳасида кўриб чиқадиган бўлсак, санъат ва маданият соҳаси менежменти мамлакатимизда аҳоли турли табақалари вакилларини бадиий, эстетик, ахлоқий, ижтимоий-сиёсий, ёъналишларда тарбиялаш, одамларнинг маънавий, ижодий фаоллигини ташкил этиш, баркамол инсонни шакллантиришдаги ўрни ва роли каттадир. Маданият ва санъат соҳасидаги ўзгаришлар, хусусан маданият ва аҳоли дам олиш марказлари, маданият ва

санъат саройлари, музейлар, маданият ва истироҳат боғлари, маҳалла гузарлари, ахборот-ресурс марказлари, кутубхоналар, рассомлик галериялари орқали амалга оширилиб келинмоқда.

Маданият ва санъат менежменти ҳақида икки йўналишда сўз кетади. Биринчидан, кенг маънода инсон яшаш шароити услублари ижтимоий воқелик сифатида шахс ижтимоийлашувига тааллуқли бўлмаган ҳолда ва ижтимоий ҳодиса тизимига оид фикрлар: маданият ва санъат моддий ва маънавий муҳитни ифодалайди, инсонни шаклланиши ва юксалишига имкон яратади. Иккинчидан, тор маънода, жамият ҳаётидаги аниқ доирага оид фикрлар: (маданият ва санъат доираси). Маданий-тарихий меросни сақлаш ва улардан фойдаланишни қамраб олади (музей, кутубхона, архив ишлари, миллий ва маҳаллий анъаналар, байрамлар ва бошқалар). Бадиий таълим ва болалар ижодиёти, санъат, ижодий (бадиийликка уйғун) фаолият, контсерт фаолияти, бўш вақтда кўнгилочар ишларни ташкиллаштириш, ҳаваскорлик, этнографик санъат ва ҳунар, шунингдек, уларни таъминлаб берувчи фаолият (маданият иқтисодиёти, молиялаштириш, бошқарув, ахборот, касбий фаолиятга тайёрлаш ва қайта тайёрлаш). Маданият доирасидаги фаолият турли расмий идоралар (давлат, мунитсипал, хусусий, жамоат ташкилотлари ва ҳ.к.), шунингдек, айрим одамлар томонидан амалга оширилади. Бундан сўнг уларнинг барчаси қисқа қилиб фирмалар деб аталади. Ҳозирги глобаллашув жараёни меҳнат менталитетига ҳам ўз таъсирини ўтказади. “Кейинги вақтларда ташкилот маданияти деган термин илмий муомалага ҳам киритилди. Ушбу масала бўйича тадқиқот олиб бораётган таниқли сотсиолог М. Бекмуродовнинг фикрича, ташкилот маданиятимуассасанинг нафақат ишчанлик хусусиятини ифодалайди, балки ташкилотга хос бўлган маданиятнинг ҳар бир ходим хатти-чаракатларида акс этиши, шахснинг феъл-атворлари мотиви даражасига юксалишини назарда тутди. Ташкилот маданияти ходимлар томонидан ўз-ўзича ўзлаштирилмайди, балки режали асосларда изчиллик билан мутахассислар онги, руҳиятига сингдириб борилади”.

Маданият ва санъат соҳаси менежментининг дастлабки кўринишларидаги фаолияти ҳисобланган Маданият ва санъат соҳаси менежментининг юқори босқичи одамларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш, қўшимча касблар, ҳунарларни ўрганиш, қизиқишлар асосидаги клублар, тўгаракларда фаолият юритиш сингари машғулликлар тарзида амал қила бошлади.

Маданият ва санъат соҳаси фаолиятидаги тадбирларнинг ўзига хос хусусиятларидан бири у бир марта ташкил қилиниб, асосан, бир марта намойиш қилинади. Агар спектакллар, кинофилмлар тайёрланганидан сўнг юзлаб марта намойиш қилинса, ижтимоий-маданий муассасалардаги тадбирлар, асосан, такроран қўйилмайди. Маданият ва санъат соҳаси менежменти

тадбирларининг деярли хаммаси худди шу хусусиятга эга. Факат бадий тарғибот-ташвиқот жамоалари, баъзи мавзули концерт дастурлари бир марта тайёрланиб, ҳар хил жойларда бир неча марта намойиш этилиши мумкин. Улар маълум вақт мобайнида (масалан, маълум мавсумда, иш жараёнида, яъни пахта, ғалла йиғим_теримида...) бир неча марта намойиш қилиниши мумкин. Лекин маълум муддатдан сўнг, албатта бошқа янги дастур тузишга тайёргарлик кўрилади. Агар театрда кўйилган песани яна бир неча йилдан кейин қайтадан сахналантириш мумкин бўлса, ижтимоий-маданий муассаса тадбирларида бу ҳолат такрорланмайди. Бирор тадбир сценарийси схемасини иккинчисига қўллаш мумкин эмас. Ҳар қандай янги сценарий янги тузилишни, янги меҳнатни талаб қилади. Санъат соҳаси бошқаруви-бу жамоа миқёсидаги ижодий жараён сифатида намоён бўлади. Қишлоқлардаги жамоат ташкилотлари эса шахсни маданият ва санъат соҳаси фаолиятига жалб этишга ёъналтирувчи субъект сифатида жамоат фаолиятининг намоёндаси ҳисобланувчи алоҳида шахс эмас, балки жамоа, бирлашма, маданий уюшма ёки кенг халқ оммаси ўртасида маънавий фаолият олиб борувчи жамоат ташкилотлари белгиланади. Айни пайтда жамоат ташкилотлари фаолиятининг самарадорлиги улар билан индивидуал ижодий фаолият бирлигига боғлиқлигини ҳам ҳисобга олиш зарур. Санъат соҳаси бошқарувида иштирок этувчи субъектлар табиатига кўра индивидуал, гуруҳли ва оммавий каби шаклларга ажратилади. Ижтимоий-маданий фаолиятнинг ҳар бир турига муайян шакл мос келади. Ўқиш, амалий санъат асарлари билан танишиш санъат асарларини умумлаштиришнинг индивидуал шакли ҳисобланади. Бадий ижрочилик, туризм ва хаваскорлик ижодий бирлашмалари бадий кадрятларни оммалаштиришнинг гуруҳли шакли ҳисобланади, спектакллар, филмлар, концертлар томоша қилиш ва байрамларда иштирок этиш маданий фаолиятнинг юқорида баён қилиб ўтилган индивидуал, гуруҳли ва оммавий шакллари муайян маданий анъаналарнинг уйғунлигини назарда тутади.

Маданият ва санъат соҳасида ҳам бошқа соҳаларларда ҳам замонавий менежемент тамойири бир хил вазифани бажаради. Шундай экан глобаллашув жараёнида тезлик, аниқлик ва сифат юқори даражада тус олмоқда. Ҳар қандай иш у хох бизнес йўналиши хох давлат тасаруфидаги иш бўлсин, замонавий менежемент йўналиши соҳа ривожини учун хизмат қилиб келади.

Фойдаланган адабиётлар:

1.Каримов И.А. Асосий вазифамиз-ватанимиз тараққиёти ва халқимиз фаровонлигини янада юксалтиришдир. -Тошкент Ўзбекистон, 2010.

2.Каримов И.А. Амалга ошираётган ислохотларимизни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамияти қуриш -ёруғ келажагимизнинг асосий омилидир. -Тошкент.: Ўзбекистон, 2014

